

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Sharifova Gulruxsor Abdunabiyevna
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, magistr
gulrukhsor88@gmail.com

Аннотация. Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни ривожлантириши муаммолари ва уларни ечиш йўлларига бағишланган бу мақолада экологик барқарорликка эришишнинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик аҳамияти таҳлил қилинади. Мақолада халқаро тажрибалар асосида Ўзбекистон учун яшил иқтисодиётни ривожлантириши бўйича амалий таклифлар ва стратегиялар тақдим этилади. Мақоланинг асосий мақсади – яшил иқтисодиётга ўтишнинг ижтимоий-иқтисодий афзалликларини тушунтириши, экологик онгни ошириши ва бу йўлдаги муаммоларни ечиш учун янги йўналишларни таклиф этиши.

Калим сўзлар: яшил иқтисодиёт, экологик барқарорлик, қайта тикланадиган энергия манбалари, сув тақсими, органик қишлоқ хўжалиги, тоза технологиялар, экологик онг, иқтисодий мустақиллик, халқаро ҳамкорлик.

Аннотация. В данной статье, посвященной проблемам и путям развития зеленой экономики в Узбекистане, анализируется экономическое, социальное и экологическое значение достижения экологической устойчивости. На основе международного опыта предлагаются практические рекомендации и стратегии для развития зеленой экономики в Узбекистане. Основная цель статьи – объяснить социально-экономические преимущества перехода к зеленой экономике, повысить экологическую осведомленность и предложить инновационные направления для решения проблем на этом пути.

Ключевые слова: зеленая экономика, экологическая устойчивость, возобновляемые источники энергии, распределение воды, органическое сельское хозяйство, чистые технологии, экологическое сознание, экономическая независимость, международное сотрудничество.

Abstract. This article, dedicated to the challenges and pathways for developing a green economy in Uzbekistan, analyzes the economic, social, and environmental significance of achieving ecological sustainability. Based on international experience, practical recommendations and strategies for advancing a green economy in Uzbekistan are proposed. The main goal of the article is to highlight the socio-economic benefits of transitioning to a green economy, raise environmental awareness, and offer innovative solutions to address the challenges on this path.

Key words: green economy, ecological sustainability, renewable energy sources, water distribution, organic agriculture, clean technologies, environmental awareness, economic independence, international cooperation.

Кириш. Бугун инсоният янги таҳдидлар олдида турибди. Ер шари аҳолиси кўпайишда давом этапти, табиий ресурслар захираси эса муттасил равишда қисқармоқда. Бундай диспропорция дунё мамлакатларини танг аҳволга солиб қўяётгани бор гап. Аввало, глобал экологик муаммоларнинг кескинлашувини кузатяпмиз. Экспертлар вазиятни ўнглаш учун жаҳон иқтисодиётида “яшил тараққиёт” тамойилларини жорий этиш зарурлигини таъкидламоқда. Мазкур ёндашув БМТ Барқарор тараққиёт мақсадларида ҳам ўз ифодасини топган.

2019 йилда Ўзбекистон “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси”ни қабул қилди. Яқин ўн йилда мамлакатда углерод сарфини кескин камайтириш, иқтисодиётнинг барча тармоқларида экологик тоза ва ресурс тежамкор технологияларни жорий этиш, қайта тикланувчи, самарали энергия манбаларидан кенг фойдаланиш кўзда тутилган.

Яшил иқтисодиёт тушунчаси ҳозирги замонда дунёнинг барча давлатлари учун муҳим аҳамият касб этаётган концепциялардан биридир. Бу тушунча бугунги кунда иқтисодий ривожланишни экологик барқарорлик ва ижтимоий адолат билан уйғунлаштиришни назарда тутмоқда. Глобал контекстда яшил иқтисодиёт иқлим ўзгариши, табиий ресурсларнинг камайиши ва экологик муҳитнинг бузилиши каби дунёни қамраб олган муаммоларга қарши курашишнинг асосий воситасига айланиб бормоқда. Миллий даражада эса, Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун яшил иқтисодиётга ўтиш нафақат экологик муаммоларни ечиш, балки иқтисодий мустақилликни таъминлаш ва янги ривожланиш имкониятларини яратиш учун муҳим йўлдир.

Ўзбекистонда экологик муаммоларнинг кескинлашиши бу концепциянинг аҳамиятини янада орттирмоқда. Ҳаво, сув ва тупроқнинг ифлосланиши, курукликнинг кўпайиши, табиий ресурсларнинг камайиши ва чиқиндиларнинг кўпайиши каби муаммолар аҳолининг соғлиғига ва иқтисодий ривожланишга жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу муаммоларни ечиш учун ананавий усуллар етарли эмаслиги маълум бўлгани сари, яшил иқтисодиётга ўтишнинг аҳамияти Ўзбекистон учун янада ортмоқда.

Муаммонинг қўйилиши. Яшил иқтисодиётга ўтишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд эканлиги, шунингдек ўтиш даврида иқтисодий, ижтимоий ва экологик афзалликлари ҳам инobatга олинishi лозимдир. Иқтисодий жиҳатдан, бу янги технологияларни ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш ва энергетик мустақилликни ошириш имкониятини беради. Ижтимоий жиҳатдан эса, аҳолининг иштироки ва экологик онгини ошириш орқали барқарор ривожланишга эришиш мумкин. Экологик жиҳатдан эса, табиий ресурсларни оқилона ишлатиш ва экосистемаларнинг барқарорлигини таъминлаш имконияти мавжудлиги кўрсатади.

Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни ривожлантириш йўлида бир қанча муаммолар мавжуд. Бу муаммолар энергетика, қишлоқ хўжалиги, саноат ва жамиятнинг экологик тарбия каби турли соҳаларга тегишлидир. Биз куйида ушбу муаммоларнинг келиб чиқиш сабабларига тўхталиб ўтамиз.

1. Энергетика соҳасидаги муаммолар. Ўзбекистон энергетика соҳаси асосан табиий газ, нефть ва кўмир каби ёқилғиларга боғлиқ. Бу эса нафақат экологик ифлосланишга олиб келади, балки энергетик мустақилликнинг пасайишига ҳам сабаб бўлмоқда. Қайта тикланадиган энергия манбаларининг камлиги: қуёш, шамол ва гидроэнергетика каби қайта тикланадиган энергия манбаларининг ривожланиши етарли даражада эмаслиги.

2. Қишлоқ хўжалигидаги экологик таҳдидлар. Сув ресурсларининг ноаниқ тақсимланиши ва сувдан самарали фойдаланишнинг етишмаслиги қишлоқ хўжалигида сув тақчиллиги ва ифлосланган сувларнинг кўпайишига олиб келмоқда. Шунингдек қишлоқ хўжалигида химикатларнинг ортиқча ишлатилиши ҳам муаммоларни келтириб чиқармоқда, яъни қишлоқ хўжалигида ўғит ва зарарли ҳашаротларга қарши химикатларнинг ортиқча ишлатилиши тупроқнинг унумдорлигини пасайтириб, экосистемага зарар келтирмоқда.

3. Саноатнинг экологик таъсири. Кўпгина саноат корхоналари эски технологиялардан фойдаланиб, ифлослантирувчи моддаларнинг кўп миқдорини атроф-муҳитга чиқармоқда. Бу эса ҳаво, сув ва тупроқнинг ифлосланишига олиб келмоқда. Чиқиндиларни қайта ишлаш ва улардан фойдаланиш тизими етарли даражада ривожланмаган. Бу эса чиқиндиларнинг кўпайиши ва экологик муаммоларнинг кескинлашишига сабаб бўлмоқда.

Яшил иқтисодиётни муваффақиятли ривожлантирган давлатларнинг тажрибасидан фойдаланиш Ўзбекистон учун ўта муҳимдир. Масалан, Германия қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантириш бўйича дунёдаги етакчи давлатлардан биридир. Уларнинг "Energiewende" (Энергетик ўзгариш) дастури орқали қуёш, шамол ва биомассадан фойдаланишни кенгайтирди. Дания шамол энергиясини ривожлантириш бўйича

муваффақиятли тажрибага эга. Уларнинг энергетика тармоғининг 50% дан ортиғи қайта тикланадиган манбалардан таъминланади. Швеция эса чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича дунёдаги етакчи давлатлардан биридир. Уларнинг чиқиндиларнинг 99% дан ортиғи қайта ишланади ёки энергия ишлаб чиқариш учун ишлатилади.

Ўзбекистонда бу тажрибаларни қўллаш, энергетика соҳасида Германия ва Даниянинг тажрибасидан фойдаланиб, қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантириш ва энергетик инфратузилмани такомиллаштириш лозим. Чиқиндиларни бошқаришда Швециянинг чиқиндиларни қайта ишлаш тизимини ўрганиб, Ўзбекистонда ҳам шунақа тизимни жорий этиш мумкин. Қонунчиликда ҳам халқаро тажрибаларга асослангиб, экологик стандартларни қатъийлаштириш ва яшил технологияларга инвестицияларни кўпайтириш лозим.

Ечимлари. Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни ривожлантириш учун амалий таклифларни турли соҳалар бўйича ажратиш мумкин. Бу таклифлар энергетика, қишлоқ хўжалиги, саноат, қонунчилик ва жамиятнинг экологик онгини ошириш каби йўналишларни ўз ичига олади.

Ўзбекистонда қуёш ва шамол энергиясини ишлаб чиқаришнинг катта имкониятлари мавжуд. Бунинг учун янги қуёш электростанциялари ва шамол паркларини барпо этиш, шунингдек, гидроэнергетикани ривожлантириш лозим. Энергияни самарали ишлатиш ва истеъмол қилишни таъминлаш учун энергия самарадорлигини ошириш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш муҳим. Бунинг учун энергияни тежаш технологияларини жорий этиш ва аҳоли орасида бу борада маълумотларни кенгрок етказиш зарурдир.

Сув ресурсларини оқилона тақсимлаш ва сувни тежовчи технологияларини кенгрок қўллаш, сув танқис шароитга мос экин турларини экиш асосида қишлоқ хўжалигида сув тақчиллигини олдини олиш мумкин ҳисобланади.

Бугунги кунда жаҳон қишлоқ хўжалигида кенг миқёсда органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш энг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Химикатларнинг ортиқча ишлатилишини камайтириб, органик ўғитлар ва табиий усуллардан фойдаланишни кенгайтириш лозим. Бу эса тупрокнинг унумдорлигини сақлаб қолиш ва экосистемаларнинг барқарорлигини таъминлаш имкониятини беради.

Саноат корхоналарида эски технологияларни янги, экологик тоза технологиялар билан алмаштириш лозимлиги ҳам эътиборга олиниши зарурдир. Чиқиндиларни қайта ишлаш тизимини ривожлантириш ва улардан иқтисодий фойда олишнинг янги усулларини топиш муҳим. Бунинг учун чиқиндиларни қайта ишлаш корхоналарини барпо этиш ва уларнинг самарадорлигини ошириш керак. Яшил технологияларни ривожлантириш учун давлат ва хусусий сектор томонидан инвестицияларни кўпайтириш лозим. Бунинг учун халқаро миқёсдаги инвесторларни жалб этиш ва молиявий имтиёзларни таъминлаш борасида давлат миқёсида олиб борилиши лозимдир. Саноат ва қишлоқ хўжалигида экологик стандартларни қатъийлаштириш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш лозим. Бунинг учун экологик талабларни кучайтириш ва бу бўйича қонунчиликни такомиллаштириш керак.

Хулоса. Яшил иқтисодиётга ўтиш Ўзбекистон учун нафақат экологик, балки иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу йўлдаги муаммоларни ечиш учун давлат, хусусий сектор ва жамиятнинг ўзаро ҳамкорлиги зарур. Давлатнинг қонунчилик ва молиявий таъминот бўйича қўллаб-қувватлаши, хусусий секторнинг янги технологияларга инвестициялари ва жамиятнинг экологик онгини ошириш орқали яшил иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий шартлари яратилади.

Яқин келажакда Ўзбекистон яшил технологиялар ва экологик барқарорликнинг минтақавий лидерига айланиши мумкин. Бунинг учун энергетикани янгилаш, саноатни модернизациялаш каби устувор йўналишларни амалга ошириш лозим. Шунингдек, халқаро

ҳамкорликни кучайтириш ва ривожланган давлатларнинг тажрибасидан самарали фойдаланиш муҳим.

Яшил иқтисодиётни ривожлантириш натижасида Ўзбекистон нафақат экологик муҳитни сақлаб қолади, балки иқтисодий мустақилликни ошириб, янги иш ўринларини яратиш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш имкониятига эга бўлади. Бу йўлдаги барча ишлар биргаликда амалга оширилсагина, Ўзбекистон яшил иқтисодиётнинг минтақавий намоянчасига айланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги ПҚ-436- сонли “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чоратадбирлар тўғрисида” Қарор. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 4 апрелдаги ПҚ-108- сонли “Иқтисодий ислохотларни амалга оширишда илмий ёндашувларни кенгайтириш ва бошқарув кадрларини тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарор. www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ4477-сонли “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. www.lex.uz
4. Alimov B.B (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856- Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
5. Beder, S. (2011), 'Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness', Environmental Conservation, vol. 38, no. 2, pp. 140-150.3SPASH2011.
6. Liton Chandra Voumik. Md Gaffar Hossain Shah. (2014) A green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are the Implications for Bangladesh? Journal of Economics and Sustainable Development. www.iiste.org ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.5, No.3, –P. 117-131
7. Доклад UNEP (2009) Глобальный «зеленый» новый курс : доклад UNEP / UNEP. – март. –42с–URL: http://www.unclearn.org/sites/www.unclearn.org/files/inventory/UNEP90_RUS.pdf
8. Кожевникова Т.М., Теракопов С.Г. (2013) «Зеленая экономика» как одно из направлений устойчивого развития». Социально-экономические явления и процессы. № 3 (049),
9. Шадиметов.Ю., Айрапетов Д. (2022) “Зеленая экономика» путь к устойчивому развитию». Транспортда ресурстежамкор технологиялар. Халқаро илмий-техникавий анжуман материаллари тўплами. ТДТУ. – Т.: